

УДК 378.147

<https://doi.org/10.36906/KSP-2021/75>

Савельева Н.Н.

ORCID: 0000-0001-5075-9590, канд. пед. наук

Савельев Я.В.

ORCID: 0000-0002-4561-3826

*Тюменский индустриальный университет, филиал в г. Нижневартовске
г. Нижневартовск, Россия*

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ

Аннотация. Был проведен мониторинг ведущих специалистов работодателей. В результате проведенного анализа опроса работодателей были выявлены недостатки подготовки специалистов в вузе. Основным недостатком является недостаточная подготовленность выпускников в проектной деятельности в составе коллектива. В соответствии с этим, в Тюменском индустриальном университете было внедрено проектное обучение. Учебный план будущих специалистов технического профиля был дополнен дисциплинами «Проектная деятельность», «Командообразование», «Стресс-менеджмент», «Тайм-менеджмент», «Основы ораторского искусства и другие. Была спроектирована система практического обучения студентов в подразделениях промышленных предприятий.

Ключевые слова: проектное обучение; профессиональные компетенции.

Saveleva N.N.

ORCID: 0000-0001-5075-9590, Ph.D.

Savelev Y.V.

ORCID: 0000-0002-4561-3826

*Tyumen Industrial University, branch in Nizhnevartovsk
Nizhnevartovsk, Russia*

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES THROUGH THE APPLICATION OF PROJECT TRAINING

Abstract. Monitoring of leading specialists of employers was carried out. As a result of the analysis of the survey of employers, shortcomings in the training of specialists at the university were identified. The main disadvantage is the lack of preparedness of graduates in project activities as part of a team. In accordance with this, project-based learning was introduced at the Tyumen Industrial University. The curriculum of future technical specialists was supplemented with the disciplines “Project activity”, “Team building”, “Stress management”, “Time management”,

“Fundamentals of oratory and others. A system of practical training for students in the divisions of industrial enterprises was designed.

Key words: project training; professional competence.

Педагогический эксперимент проходил в течение двух учебных лет (2018–2019 гг, 2019–2020 гг). Студенты 3 и 4 курса бакалавриата в течение 4-х семестров проходили специальные дисциплины по следующей схеме: лекции - в стенах университета, практические занятия - в профильных подразделениях индустриальных партнеров, а также дополнительно выполняли проекты на отдельной дисциплине «Проектная деятельность».

Обучающиеся работают над проектами, выполняя реальные инженерные задачи. Студент закрепляется за одним предприятием и постепенно изучает производственный процесс. Также студенты проходят производственную практику на предприятии, где проходит основное обучение. При выходе из университета выпускник уже делает осознанный выбор траектории своего будущего трудоустройства на основе личного опыта и сформированных профессиональных компетенций во время обучения на старших курсах.

Во всем мире, в том числе и России ощущается недостаточность практической подготовки выпускников университета. В результате, большой проблемой является длительная адаптация молодых специалистов на производстве. Поэтому проблема совершенствования практической подготовки обучающегося, подготовки его к реальной производственной деятельности актуальна для образовательного процесса в техническом вузе.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации планирует, что до конца 2025 года все образовательные программы должны стать проектно-ориентированными, обучающиеся должны за время обучения в вузах научиться работать в команде и создавать продукцию промышленного предприятия полного жизненного цикла. Образовательный процесс должен содержать традиционные и инновационные формы и методы обучения.

Исследование предполагает, что повышение эффективности обучения произойдет за счет внедрения проектного обучения в образовательный процесс. Перед проведением эксперимента был проведен мониторинг ведущих специалистов работодателей, которые трудоустраивают выпускников Тюменского индустриального университета. Анкетирование проводилось для уточнения требований, которые предъявляют работодатели к выпускникам вузов, выявления эффективных форм сотрудничества индустриальных партнеров с Тюменским индустриальным университетом и их практической реализации. Оценка удовлетворенности респондентов при проведении анкетирования проводилась по 5-ти бальной шкале. Были опрошены специалисты 42 предприятий разных сфер деятельности.

В результате проведенного анализа опроса работодателей были выявлены следующие недостатки подготовки специалистов в вузе: отсутствие

- практических навыков – 46 %,
- недостаток теоретических, профессиональных знаний – 12 %,
- недостаточность инициативности – 12 %,

- недостаток экономико-управленческих знаний – 5 %,
- недостаток правовых, юридических знаний – 3 %.

Самым главным недостатком по результатам исследования является недостаточная практическая подготовка выпускников университета [1; 4].

Проектное обучение способствует формированию способности студентов решать практические задачи, развитию коммуникативных навыков, самообразованию и саморазвитию [3]. Проектное обучение отличается тем, что все работы выполняются в коллективе исполнителей, тем самым развивая у обучающихся умение работать в команде. Целью проектной деятельности является развития научно-исследовательских навыков, а также умения представить свой проект. Участие в проектной деятельности развивают креативное мышление, творческие наклонности, инициативность.

Проектное обучение – это система практического обучения студентов Тюменского индустриального университета, которое организовано как на площадке университета, так и в подразделениях промышленных предприятий. Общая идея такова: теоретическое обучение проходит в стенах университета, а приобретение практических навыков ведётся на промышленном предприятии партнёре, где студенты получают практические навыки и умения, знакомятся с реалиями своей будущей профессии [2].

По результатам обучения студентов в организациях партнерах было проведено анкетирование и круглые столы для подведения итогов и планирование дальнейшего сотрудничества.

Наиболее важные аспекты реализации проектного обучения:

- дает возможность оценки (со стороны предприятия) уровня подготовки обучающихся;
- окращает адаптационный период выпускников при трудоустройстве на предприятие;
- дает возможность более активно участвовать в проектировании образовательной программы;
- повышает качество подготовки выпускников и, как следствие, их конкурентоспособность;

В результате, по мнению работодателей в процентах оценивались следующие параметры.

Уровень актуальности для предприятия сотрудничества с университетом в сетевой форме реализации образовательных программ при использовании проектного обучения - 100%.

Готовность дальнейшего взаимодействия с университетом, в качестве партнера, в рамках реализации образовательных программ в формате проектного обучения – 100%. В процессе проведения педагогического эксперимента применялись анкетирование и интервьюирование студентов, наблюдение за деятельностью наставников, преподавателей во время занятий. Оценивалось формирование профессиональных компетенций у студентов во время педагогического эксперимента. В результате анализа формирования и развития

профессиональных компетенций можно сделать вывод о росте качества обучения и сформированных профессиональных компетенций.

Литература

1. Ефимова Е.А. Мониторинг требований работодателей к качеству подготовки специалистов с высшим образованием: функции и структура // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2012. № 7(71). С. 59-62.

2. Савельева Н.Н. Применение информационных технологий при организации процесса подготовки студентов для высокотехнологичных предприятий // Информационные ресурсы в образовании: Материалы Международной научно-практической конференции (г. Нижневартовск, 17-19 апреля 2013 года). Нижневартовск, 2013. С. 68-71.

3. Saveleva N. N. A model of personal-oriented training of bachelors of technical profile for high-tech industries // Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação. 2018. V. 27. P. 69-87. <https://doi.org/10.1590/s0104-40362018002601734>

4. Saveleva N.N., Shalaeva M.V. Experience of school and higher school integration: Formation of engineering thinking by pupils // International Journal of Civil Engineering and Technology. 2018. Vol. 9. №11. P. 1832-1839.

© Савельева Н.Н., Савельев Я.В., 2021